

Naira Christofolletti Silveira

Tutora do PET BIBLIOTECONOMIA

**Desvendando os mistérios
do TCC com as normas da
ABNT**

Rio de Janeiro

2022

O que é o TCC?

O trabalho de conclusão de curso, ou simplesmente TCC, é um texto acadêmico elaborado pelo discente com orientação de um docente, em geral, último componente curricular

Para que serve?

Aprimorar a habilidade de pesquisa e fechar o ciclo do curso realizado, comprovando conhecimento científico

Como começo?

Se informando sobre o TCC no seu curso e conhecendo as normas da ABNT

IMPORTANTE:

tente unir seus interesses de pesquisa, interesses de pesquisa do professor e, por fim, tenha afinidade com o orientador; o TCC flui melhor quando há respeito e admiração mútua

Procure a Biblioteca que atenda seu curso e busque as normas da ABNT, até o momento, você precisará:

NBR 14724 – Trabalho de conclusão de curso

NBR 6023 – Referências

NBR 6024 – numeração progressiva

NBR 6027 - Sumário

NBR 6028 – Resumo

NBR 6034 – Índice

NBR 10520 – Citações

NBR 1225 – Lombada

As normas da ABNT estão em constante processo de revisão, não se esqueça de consultar a norma vigente!

Parte externa {
Capa (obrigatório)
Lombada (opcional)

Elementos pré-textuais {
Folha de rosto (obrigatório)
Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo (obrigatório)
Resumo em outro idioma (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
Lista de símbolos (opcional)

Parte interna {
Elementos textuais {
Introdução (obrigatório)
Desenvolvimento (obrigatório)
Conclusão (obrigatório)

Elementos pós-textuais {
Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)
Apêndice (opcional)
Anexo (opcional)
Índice (opcional)

Estrutura do TCC

Como o foco deste material didático é, principalmente, auxiliar o esclarecimento de dúvidas que surgem durante o TCC, que nem sempre estão claramente nas normativas, a seguir serão pontuadas algumas situações específicas das normas NBR 14742, NBR 10520 e NBR 6063.

NBR
14724:2011
Trabalhos
acadêmicos
Apresentação

Dúvida 1 – elemento opcional

Os elementos obrigatórios são obrigatórios de fato e devem constar em todos os trabalhos acadêmicos.

Os opcionais são opcionais porque nem sempre estarão presentes, porém, a “opcionalidade” depende de algumas características e especificidades, não necessariamente caberá a decisão do autor incluí-lo ou não.

Exemplo:

Errata: é um elemento opcional, mas se você identificou que há um erro no seu trabalho é sua obrigação corrigir. Então, passa a ser um elemento obrigatório.

Agradecimentos: embora seja opcional, ele é um elemento praticamente obrigatório, pois é o único espaço possível para agradecer a colaboração de todos os envolvidos no trabalho. Não se esqueça de agradecer o orientador.

Lista de ilustrações, siglas etc: embora seja opcional, se tiver muitas ilustrações e siglas passa a ser obrigatório. Qual seria o número? Depende do trabalho, de quantas páginas tem ao todo e quantas figura estão inseridas. De modo geral, a partir de 5 ilustrações ou 5 siglas, deve ser inserida uma lista obrigatoriamente.

Elementos textuais: não estão elencados como obrigatórios nem opcionais porque a divisão e os títulos podem ser de acordo com a decisão do autor. Porém é obrigatório que o trabalho apresente uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ou seja, tem que ter começo, meio e fim.

Apêndice: ele é opcional, mas se você aplicar um questionário, as questões devem constar no apêndice. Se enviar uma carta à alguma instituição, essa carta deverá estar no apêndice.

Dúvida 2 – epígrafe

A epígrafe é algo muito pessoal.

Porém o trabalho é acadêmico, portanto, deve-se utilizar apenas de julgar relevante ao trabalho.

Exemplo:

Um poema, pode? Poder pode, mas qual seria a relação desse poema com seu trabalho?

- É um poema sobre professor e seu trabalho é sobre ensino? Então sim, está bem adequado.
- É um poema que reflete o tema do seu trabalho? Então sim, a epígrafe está bem adequada.

Um trecho que um autor relevante para o estudo?

- Sim, pode.

Um trecho de uma música relacionado ao tema do trabalho?

- Sim, pode.

Não se esqueça: o trabalho será avaliado por uma Banca Examinadora, que poderá perguntar o motivo da epígrafe. Esteja preparado para responder.

Evite epígrafes irônicas ou desconectadas com o seu texto ou sua trajetória. Escolha com cuidado o autor da sua epígrafe, pois a epígrafe refletirá você e seu trabalho e será umas das primeiras coisas a serem lidas. Pode causar uma ótima ou uma péssima impressão.

Dúvida 3 – resumo

Na língua vernácula – português

Em uma língua estrangeira – em geral inglês

Em geral, no TCC de graduação, exige-se apenas o resumo em português e inglês. Em dissertações (mestrado) e teses (doutorado) podem pedir mais de um idioma estrangeiro: inglês, espanhol, francês.

Os programas de pós-graduação precisam de visibilidade internacional, portanto, resumos em vários idiomas é um critério importante para a internacionalização de pesquisas.

Normas são orientações, recomendações consensuais.

Pode-se incluir mais elementos, depende de cada necessidade, de cada curso.

Isso não é ruim, é um sinal de respeito às necessidades de cada contexto.

NBR
10520:2002
Citações em
documentos
Apresentação

É no desenvolvimento da pesquisa que apresentamos os autores que a embasam. O referencial teórico é a parte que tem mais citações, por isso usamos muito a NBR 10520:2002.

Não há número mínimo ou máximo para citações, o importante é atender às seguintes questões:

Foram citações os autores referências no tema?

As fontes são atualizadas?

Há um diálogo entre os autores citados?

Com as citações presentes, se têm um fundamento teórico?

Dúvida 1– citações

Citação indireta é quando há uma interpretação do texto do autor durante a escrita do trabalho.

Citação direta são as mesmas palavras do autor. Deve-se indicar o número da página para que o leitor confira o trecho citado.

Independente do tipo de citação, todos os citados devem estar referenciados.

A proposta de curso *lato sensu* e de cursos de extensão parece ir ao encontro das necessidades atuais, pois uma disciplina curricular de graduação não conseguiria acolher tamanhas mudanças vivenciadas desde final do século XX até os dias de hoje. “Aliás, deve-se observar que a mais de 50 anos a catalogação está em mudanças. Ser catalogador não é um desafio, é um aprendizado persistente” (SILVA, 2016, p. 152).

Citação direta com até 3 linhas: veja NBR 10520 itens 5 e 5.2

*No corpo do texto
Entre aspas*

*A fonte entre parênteses: Sobrenome em maiúsculas, ano e
paginação*

PETTEE, J. The development of authorship rules as found in the Anglo-American Code. *In*: CARPENTER, M.; SVENONIUS, E. (ed.) **Foundations of cataloging**: a sourcebook. Littleton, Colorado: Libraries Unlimited, 1985. Artigo originalmente publicado em *Library Quarterly*, v. 6, jul., 1936.

SILVA, J. F. M. da. A ISBD: um instrumento de representação descritiva em evolução. *In*: SILVA, J. F. M. da; PALETTA, F. C. (org.). **Tópicos para ensino de Biblioteconomia**. São Paulo: ECA/CBD – USP, 2016. v. 1, p. 151-165.

SILVEIRA, N. C. **A trajetória da autoria na representação documental**. 2013. 191 f. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

Tamanho de letra 12,
entre linhas com
espaçamento 1,5

A Representação Descritiva tem absorvido muitas ferramentas tecnológicas, consolidando e desenvolvendo modelos conceituais. Ultimamente os elementos descritivos podem ser atribuídos com base em diferentes instrumentos normativos (códigos, formatos) e podem ser alimentados em diferentes sistemas, que juntos devem funcionar propiciando a informação mais adequada ao usuário. Nesse contexto, a interoperabilidade passou a ser um termo recorrente, substituindo a padronização única e universal que imperou durante algum tempo na Catalogação.

Recuo, tamanho de
letra 10 e
espaçamento simples

← 4 cm → Comunidades especializadas com uma visão diferente e de acordo com as necessidades de seus usuários não teriam outra alternativa do que criar novos elementos de dados (com diferentes relacionamentos para entidades FRBR) para expressar seus metadados (CASTRO; SANTOS, 2014, p. 20).

Tamanho de letra 12,
entre linhas com
espaçamento 1,5

Quando se cogita a interoperabilidade e a criação de novos metadados tem-se um cenário novo ao catalogador, pois se cobra uma postura mais ativa e

Citação direta com + de 3 linhas: veja NBR 10520 itens 5 e 5.3

*Recuo com 4 cm da margem à esquerda. Tamanho menor de letra. Entre linhas simples
A fonte entre parênteses: Sobrenome em maiúsculas, ano e paginação*

Dúvida 2 – sem paginação

Citações diretas devem apresentar o número da página; porém alguns documentos não possuem paginação. Veja as opções possíveis para este caso

Entende-se que a representação descritiva é fundamental ao profissional, visto que são atribuições do bibliotecário: “e) a execução dos serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência” (BRASIL, 1962, *online*²). ←

Documento online sem paginação?

Pode indicar “online” ou “não-paginado” e incluir uma nota de rodapé explicativa

² Embora a norma para citações da ABNT indique o número da página como um elemento obrigatório para citações diretas, o documento citado não possui paginação e está disponibilizado em uma página eletrônica; por isso optou-se em indicar *online* nesses casos.

Algumas questões identificadas na seção 2 deste texto seriam sanadas com a consulta na legislação. Por exemplo, a presença da articulação entre ensino, pesquisa e extensão na área a ser exercida pelo docente de instituições públicas federais está prevista na Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a saber:

Art. 8º O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no primeiro nível de vencimento da Classe A, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos [...]

§ 1º O concurso público de que trata o caput tem como requisito de ingresso o título de doutor na área exigida no concurso.

[...]

Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; (BRASIL, 2012, *online*).

Depois de
indicar na
primeira nota de
rodapé com a
explicação, não
precisa incluir a
nota todas as
vezes.

A Resolução CNE/CES nº 19, de 13 de março de 2002 estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Biblioteconomia, incluindo como elementos a serem considerados no projeto pedagógico:

- a) o perfil dos formandos;
- b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas;
- c) os conteúdos curriculares de formação geral e os conteúdos de formação específica ou profissionalizante;
- d) o formato dos estágios;
- e) as características das atividades complementares;
- f) as estruturas do curso;
- g) as formas de avaliação (BRASIL, 2002, p. [1])

Se o documento digital não tem páginas numeradas mas é um arquivo possível de identificar, indique o número da página entre colchetes

Dúvida 3 – fonte de ilustrações

Citação de imagens e figuras segue a mesma regra de se citar a fonte seguindo o sistema de chamada adotado no texto e referenciar. Exemplo:

Figura 1 – Registro bibliográfico

The image shows a screenshot of a bibliographic record from the Fundação Biblioteca Nacional catalog. The record is for the book 'Contos de Grimm' by Jacob Grimm, translated by Monteiro Lobato. The record includes fields for 'Entrada', 'Título original', 'Título / Barra de autoria', 'Imprenta', 'Descrição física', 'Série', 'Notas', 'ISBN', 'Autorias secundárias', 'Localização', and 'Sigla do Acervo'. The record is displayed in a table format with a search bar at the top and navigation buttons at the bottom.

31/400	Entrada: Grimm, Jacob, 1785-1863.
	Título original: Contos de Grimm, Português
	Título / Barra de autoria: Contos de Grimm / Irmãos Grimm ; tradução de Monteiro Lobato. -
	Imprenta: São Paulo : Ed. Nacional, 2006.
	Descrição física: 110p. : il. ; 22cm. -
	Série: (Clássicos Nacional)
	Notas: Tradução de: Contos de Grimm. BNB 04/07
	ISBN: 8504010465 (broch.) 9788504010466 (broch.)
	Autorias secundárias: Grimm, Wilhelm, 1786-1859. Lobato, Monteiro, 1882-1948.
	Localização: EM PROCESSAMENTO
	Sigla do Acervo: DSG

Fonte: Biblioteca Nacional ([2007?]).

A referência constará ao final, junto às demais.

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). **Catálogo**. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, [2007?]. Disponível em: www.bn.br. Acesso em: 15 ago. 2007.

Dúvida 4 – tradução nossa

Quando o texto de uma citação direta não possui tradução oficial na língua portuguesa, se traduz e indica “tradução nossa”. O trecho original deve ficar em nota de rodapé. Não se esqueça de referenciar o documento. Exemplo:

será representado, o registro bibliográfico torna-se mais eficiente, permitindo a recuperação, a identificação e a seleção de documentos de maneira mais precisa. Porém, nem todos os autores consentem em incluir a entidade coletiva como autora de uma obra. Wajenberg (c1989) prefere não a incluir.

Não é minha intenção descartar a possibilidade de autoria corporativa, e eu não teria nenhuma objeção a ampliar a definição de modo a incluir entidade coletiva com pessoa como autores. No geral, no entanto, eu preferiria não considerar entidade coletiva como autor, por razões que não têm nada a ver com os conceitos de autoria [...]. Se entidades coletivas são autores, eles não são muito úteis, e eu ~~prefiro não dar-lhes este status~~⁶ (WAJENBERG, c1989, p. 25). **tradução nossa**.

Outro exemplo a ser debatido, embora não envolva processos tecnológicos, é a produção bibliográfica indígena. Franca e Silveira (2012) levantam essa questão

²² "Not only the ready finding of books by author and subject was demanded but a distinction had to be made between author the same name" (PETTEE, 1985, p. 79).

²³ "It is not my intention to rule out the possibility of corporate authorship, and I would have no objection to expanding the definition to include corporate bodies with person identified as authors. On the whole, however, I would prefer not to regard corporate bodies as author, for reasons that have nothing to do with the concepts of authorship [...] If corporate bodies are author, they are not very usefull ones, and I would prefer not given them that status" (WAJENBERG, c1989, p. 25).

²⁴ "an author of a work is a person identified as an author in items containing the work, and/or in secondary literature that mentions the work" (WAJENBERG, c1989, p. 24).

Texto original em nota de rodapé

Só se traduz o trecho citado.
Só se traduz o trecho citado.
Na referência, não se traduz.
Na referência, não se traduz.
Essa referência foi elaborada
Essa referência foi elaborada
antes da NBR 6023:2018
Essa referência foi elaborada
antes da NBR 6023:2018

Dúvida 4 – apud

Evite usar apud, busque sempre o documento original. O apud pode ser citação direta ou indireta e quer dizer citação de citação.

O termo recuperação da informação foi cunhado por Moores³ em 1951 e “engloba os aspectos intelectuais da descrição de informações e suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empregados para o desempenho da operação” (MOOERS, 1951 *apud* OLIVEIRA, 2005, p. 12).

No texto: primeiro o autor que quer citar, mas não encontrou o documento original

³ MOOERS, C. N. Zatocoding applied to mechanical organization of knowledge. *American Documentation*, v. 2, p. 20-32, 1951.

Como não teve o acesso ao original, indicar em nota de rodapé o original. Mas não é obrigatório!

OLIVEIRA, M. de. Origens e evolução da Ciência da Informação. *In*: OLIVEIRA, M. de. (org.). *Ciência da Informação e Biblioteconomia: novos conteúdos e espaços de atuação*. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2005.

Nas referências (final do TRABALHO), referenciar o autor que teve acesso

Dúvida 5 – letra c e [...]

É comum encontrar sinais nas citações e chamadas. A letra c junto a data significa que não se sabe a data da publicação, pois o documento só possui data de copyght. O sinal [...] indica supressão, significa que parte do texto foi retirada na citação direta.

sera representado, o registro bibliografico torna-se mais eficiente, permitindo a recuperação, a identificação e a seleção de documentos de maneira mais precisa. Porém, nem todos os autores consentem em incluir a entidade coletiva como autora de uma obra. Wajenberg (c1989) prefere não a incluir.

Não é minha intenção descartar a possibilidade de autoria corporativa, e eu não teria nenhuma objeção a ampliar a definição de modo a incluir entidade coletiva com pessoa como autores. No geral, no entanto, eu preferiria não considerar entidade coletiva como autor, por razões que não têm nada a ver com os conceitos de autoria [...]. Se entidades coletivas são autores, eles não são muito úteis, e eu prefiro não dar-lhes este *status*⁶ (WAJENBERG, c1989, p. 25, tradução nossa).

Data de copyright

NBR 6023:2018 item 8.6.1.1

Supressão

NBR 10520:2002 item 5.4

Dúvida 6 – forma da chamada

Algumas vezes é melhor indicar a fonte com a chamada toda entre parênteses, nesse caso, tudo em caixa alta. Outras vezes, pela escrita, melhor a chamada fora do parênteses, nesse caso o sobrenome só fica com a primeira letra maiúscula, para o texto ter maior fluidez. Veja 6.1.1

Ortega (2013) aborda um histórico muito rico sobre o ensino de Catalogação, que embora esteja focado principalmente na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as fases e características podem ser identificadas em outras escolas de Biblioteconomia no país. O que chama a atenção é a

A identificação da autoria deve ser considerada de modo amplo (como proposto por Cutter, acima citado), porém sob o termo responsabilidade, pois poderia abarcar uma série de funções que não somente a de autor (SILVEIRA, 2013). O termo “responsável” parece ser mais adequado, uma vez que uma

NBR 6023:2018 Referências Elaboração

É um elemento obrigatório, a ciência precisa de estudos passados para se basear e avançar.

Nas referências devem constar todos os documentos que foram citados nas seções anteriores do trabalho.

Além que permitir ao leitor ter acesso ao documento citado, as citações e referências são insumos para a produção de indicadores para periódicos e autores.

O título do documento que receberá destaque tipográfico: itálico, negrito ou sublinhado. Em geral, adota-se o negrito (ver item 6.7)

O importante é utilizar sempre o mesmo destaque no mesmo trabalho.

Recentemente várias palestras estão sendo transmitidas e a dúvida fica: como referenciar. Tente ser mais sucinta possível, seguindo as orientações mais adequadas. Não há uma única solução.

Opção mais direta: considerar a palestra como sendo um documento no todo e não como uma parte. Justificativa: Título do vídeo é o título da palestra e a autoria também.

7.13.2 – filmes, vídeos, entre outros em meio eletrônico

SILVEIRA, Naira. **Aspectos descritivos de entidades coletivas**. São Paulo: FEBAB, 2020. Webinar realizado pelo Grupo de Trabalho em Catalogação da FEBAB. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=73wOcjG42c0>. Acesso em: 27 out. 2020

8.7.3 – Há diversos Canais no You tube que podem ser considerados equivalentes às redes sociais.

8.11 Webinar foi incluído como “nota” para caracterizar a tipologia desse documento

6.6 Disponível em:
Acesso em:

Opção mais elaborada:

Considerar a palestra como uma parte de uma série de palestras realizadas pelo GT de Catalogação da FEBAB

Entidade coletiva,
subordinada

SILVEIRA, Naira. Aspectos descritivos de entidades coletivas. *In*: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES. Grupo de Trabalho em Catalogação. **[Webinar]**. São Paulo: FEBAB, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=73wOcjG42c0>. Acesso em: 27 out. 2020

Webinar foi incluído como “título do todo” para caracterizar a tipologia desse documento sendo parte de um coletivo. Ficou entre colchetes porque no link isso não está claramente explícito

6.6
Disponível
em:
Acesso em:

Desinformação, competência em informação e universidade |

Desinformação, competência em informação e universidade | Marianna Zattar | TEDxUFRJ

4.817 visualizações • 22 de ago. de 2018

👍 336

💬 3

➦ COMPARTILHAR

≡+ SALVAR

...

INSCREVER-SE

Como se informar numa sociedade cada vez mais alvo das "fake news"?

O que são informações falsas?

Para um pensamento crítico bem embasado é necessário pensar sobre essas e outras questões. Docente da UFRJ no Curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação. Bibliotecária, especialista em Inteligência Competitiva e Gestão Estratégica da Informação, doutora e mestre em Ciência da Informação. Trabalha com prática informacional e competência em informação. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at <https://www.ted.com/tedx>

MOSTRAR MENOS

ZATTAR, Marianna. **Desinformação, competência em informação e universidade**. [Rio de Janeiro]: TEDx UFRJ, 2018. Publicado pelo canal TEDx Talks. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kGnfT4R5mtU>. Acesso em: 30 ago. 2021.

A norma apresenta diferentes modelos de referências, a primeira etapa a se realizar é identificar o tipo de documento que será referenciado.

Na próxima página consta a referência bibliográfica de uma página da internet que possui diversas biografias de autores, se assemelhando a estrutura de verbetes de um dicionário; têm-se portanto parte de monografia, veja a definição de monografia na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018, p. 8): “Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor e/ou título próprios.”

Então, deve-se seguir as orientações do item 7.3 e, também, do 7.4, pois essa monografia está disponível em meio eletrônico.

Observa-se que ao final da página a ser citada consta uma data de copyright: “©2000-2020 7Graus Todos os direitos reservados.” Identificamos que essa empresa tem sede em Matosinhos, uma cidade de Portugal. Além disso, na aba sobre o site, identificou-se que os detentores do conteúdo do site eBiografia é a empresa 7 Graus LTDA.

7.3 e 7.4 elementos essenciais

Entendeu-se que 7 Graus representaria o papel de Editora desse site. (veja a definição de editora no item 3.11 da NBR 6023:2018)

Por isso, os dados sobre a publicação foram preenchidos assim.

8.1.1
autor pessoa física

7.3
In:

6.7
destaque tipográfico para o
título do todo, não da parte

8.4.3
Local

8.5
Editora

FRAZÃO, Dilva. Albert Camus. *In:* EBIOGRAFIA. [Matosinhos, Portugal]: 7 Graus, c2000-2020. Última atualização: 26 nov. 2019. Disponível em: https://www.ebiografia.com/albert_camus. Acesso em: 9 abr. 2020.

8.13
disponibilidade
e acesso

8.6.1.1
Ano

8.11
Atenção a data ao final do verbete é apenas do verbete; a data
indicada no item 8.6 se refere ao todo. Por isso indicamos em nota.

Sumário	
A representação bibliográfica, o Código e as áreas da descrição	1
Exercícios 1 a 60	6-167
• Autoria pessoal: um ou dois autores – Exercícios 1 a 12	6
• Intercâmbio de idéias – Exercício 13	39
• Entrevista – Exercício 14	42
• Três ou mais autores – Exercícios 15 a 17	44
• Coletâneas de vários autores – Exercícios 18 a 20	50
• Material adicional – Exercícios 21 a 22	68
• Artigo de periódico – Exercício 23	75
• Tese e dissertação – Exercícios 24 a 25	78
• Entidades coletivas – Exercícios 26 a 34	84
• Legislação e correlatos – Exercícios 35 a 45	103
• Adaptação – Exercício 46	126
• Grupo de estudo – Exercício 47	128
• Congressos – Exercícios 48 a 49	131
• Catálogo de exposição – Exercício 50	136
• Recursos eletrônicos – Exercícios 51 a 55	139
• Registros sonoros – Exercícios 56 a 59	153
• Videocassete – Exercício 60	164
Referências bibliográficas	168
Endereços úteis na Internet	168
Apêndice. Documento da Biblioteca Nacional	171
Índice de assuntos	184
Índice das regras	

O termo “Apêndice” no alto da página parece ser uma divisão da estrutura do livro, não faz parte do título.

Título da parte.

Como a entrada da parte foi pelo título, a primeira palavra ficou em maiúscula. Se tivesse um autor, entraria pelo autor.

In:

O destaque tipográfico é no título da obra como um todo.

DOCUMENTO da Biblioteca Nacional: grupo de trabalho sobre processos técnicos – 1983 e 1984. *In:* MEY, Eliane Serrão Alves. *Não brigue com a catalogação!* Brasília: Brique de Lemos/Livros, 2003. p. 169-180.

Referência da obra como um todo

Indicar a descrição física da parte referenciada. Em nota há indicação sobre a forma da sigla, e na norma há indicação de detalhes sobre volume, capítulo etc. Adota-se a mesma lógica.

APÊNDICE 2

DIRETRIZES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE LEITURA DOCUMENTÁRIA PARA INDEXAÇÃO⁵⁰

Mariângela Spotti Lopes Fujita

O Programa de orientação à formação do indexador em leitura documentária contém os principais subsídios teóricos e metodológicos das investigações dos Eixos I e II que fundamentam o aprimoramento do ensino de indexação.

Os subsídios mais importantes coletados referem-se aos seguintes itens: Leitura e estratégias de leitura; O texto e sua estrutura; O indexador como leitor: suas estratégias e conhecimento prévio; O leitor profissional e seu contexto. A organização desses subsídios pautou-se pela perspectiva interacionista das variáveis que participam do processo de leitura: o texto, o leitor e o contexto, produzindo a estrutura básica: Leitura em análise documentária; As variáveis influentes na leitura: o texto, o indexador como leitor e o contexto.

FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. Diretrizes teórico- metodológicas sobre leitura documentária para indexação. *In*: FUJITA, Maristela Spotti Lopes; NEVES, Dulce Almélia de Brito; DAL' EVEDOVE, Paula Regina (org.). **Leitura documentária**: estudos avançados para indexação. Marília, SP: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2017. p. 291-308. Disponível em: <https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/leitura-documetnaria---ebook.pdf>. Acesso em: 31. ago. 2021.

Instituição é considerada um dos tipos de autor-entidade pela NBR 6023, veja: “pessoa jurídica, evento instituição(ões), organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros, responsáveis por publicações em que não se distingue autoria pessoal” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. 1). Dentre as várias possibilidades de autor-entidade, vamos abordar apenas instituições.

A norma da ABNT orienta que para indicar a forma correta do nome da entidade, convém utilizar o código de catalogação vigente, no caso, o Código de Catalogação Anglo-Americano, 2ª. edição, revisão de 2002. Esse código indica que as entidades devem entrar por sua forma direta, a não ser que se enquadrem nos casos apresentados nas regras no capítulo 24 (CÓDIGO..., 2004); por isso, vamos indicar os números das regras do código e também da NBR.

VAMOS VER 3 EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS DE SITES INSTITUCIONAIS

sexta-feira, agosto 27, 2021

CRB-7

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO

Rio de Janeiro

Sistema CFB / CRB
Conselho Federal de Biblioteconomia
Conselhos regionais de Biblioteconomia

O CRB-7 ▾

COMISSÕES ▾

REGISTRO ▾

CARREIRA ▾

LEGISLAÇÃO

PUBLICAÇÕES ▾

PROJETOS ▾

Quem Somos / Missão

Quem Somos: O CRB-7 é uma unidade regional do Conselho Federal de Biblioteconomia, sendo responsável, no âmbito de sua jurisdição, pelo efetivo cumprimento dos objetivos legais e das ações e finalidades de interesse público que determinaram sua criação.

[Atualização Cadastral](#)

[Atualize aqui o seu cadastro!](#)

[Fale Conosco](#)

Legenda:

NBR = NBR 6023:2018

AACR2r = Código de catalogação Anglo Americano, 2ª edição, revisão de 2002

8.1; 8.1.2 NBR
24.1; 24.4A1; 24.4C1 AACR2r

8.2 NBR

O título deve indicado ser como consta no documento; em geral, as abas de um site ou a frase inicial do texto podem ser consideradas o título

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA (7. Região). Quem somos/missão. Rio de Janeiro: CRB7, [20--?]. Disponível em: <http://www.crb7.org.br/institucional/quem-somos-missao/>. Acesso em: 24 abr. 2020.

8.5.4 NBR

8.6.1.3 NBR

No site não consta a data, porém, estabeleceu-se uma data provável

8.13 NBR
disponibilidade e
acesso

⚠ Não seguro | <http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/areas-de-atuacao/educacao>

MPRJ

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO

**Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Tutela Coletiva de Proteção à Educação**

cao.educacao@mprj.mp.br

Legenda:

NBR = NBR 6023:2018

AACR2r = Código de catalogação Anglo Americano, 2ª edição, revisão de 2002

8.1; 8.1.2.2 NBR
24.18A tipo 5 AACR2r

8.2 NBR
O título deve ser como no documento,
considerou-se o título da aba

8.5.4 NBR

8.6.1.1 NBR
A data consta no
final do site

RIO DE JANEIRO (Estado). Ministério Público. Educação. Rio de Janeiro: MPRJ, c2017.
Disponível em: <http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/areas-de-atuacao/educacao>.
Acesso em: 24 abr. 2020.

8.13 NBR
disponibilidade
e acesso

https://www.un.org/en/observances/book-and-copyright-day

Welcome to the United Nations

العربية

中文

English

Français

Русский

Español

United Nations

World Book and Copyright Day 23 April

[A-Z Site Index](#)

Legenda:

NBR = NBR 6023:2018

AACR2r = Código de catalogação Anglo Americano, 2ª edição, revisão de 2002

8.1; 8.1.2.2 NBR
24.3B1 AACR2r

8.2 NBR

O título deve ser como no documento,
considerou-se o título que está acima da
página, antes do início do texto

8.4.3 NBR

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. World book and copyright day: 23 april. [Nova
lorque]: ONU, [2020?]. Disponível em: <https://www.un.org/en/observances/book-and-copyright-day>. Acesso em: 22 de abr. 2020.

8.5.4 NBR 8.6.1.3 NBR

8.13 NBR
disponibilidade
e acesso

7.7.3 Parte de coleção de publicação periódica

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, datas de início e de encerramento da publicação (se houver), período consultado e ISSN (se houver).

7.7.4 Fascículo, suplemento e outros

Inclui volume, fascículo, suplemento, número especial e outros.

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, numeração do ano e/ou volume, numeração do fascículo, informações de períodos e datas de sua publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento.

8.2.4 Quando se referenciam coleções de publicações periódicas, ou quando se referencia integralmente um número ou fascículo, o título deve ser o primeiro elemento da referência, grafado em letras maiúsculas.

BOLETIM INFORMATIVO DO PLANOR. Rio de Janeiro: FBN, ano 20, n. 23, 2019/1. Disponível em:
http://planorweb.bn.br/BoletinsPLANOR/Planor_Boletim23.pdf.
Acesso em: 30 ago. 2021.

ABNT

GIDDENS, A. **Novas regras do método Sociológico**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. **Teoria geral da administração**. São Paulo: Thomson, 2002.

JENKIS, P. F. **Making sense of the chest x-ray**: a hands-on guide. New York: Oxford University Press, 2005. 194 p.

EYRE, H. J.; LANGE, D. P.; MORRIS, L. B. **Informed decisions**: the complete book of câncer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd. ed. Atjanta: American Cancer Society, 2002.

APA - http://www.anpad.org.br/diversos/apa/apa_citacoes_referencias.pdf

Giddens, A. (1978). **Novas regras do método sociológico**. Rio de Janeiro: Zahar.

Motta, F. C. P., & Vasconcelos, I. F. G. (2002). **Teoria geral da administração**. São Paulo: Thomson.

Vancouver - <https://bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html#autores1>

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University Press; 2005. 194 p.

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2002.

Entrada de autoria pessoal. Consultar o código de catalogação vigente

Há muitos tipo de de autoria institucional. Consultar o código de catalogação vigente

Quando se é possível identificar a autoria, utilize-a.

Se não é possível, utilize ao título.

Se não tem título, atribua-o entre colchetes.

Pense bem se vale citar um texto que não tem autoria, título e que não esteja mais disponível. Pense na confiabilidade dessa fonte.

NÃO SE ESQUEÇA:

Leia, releia e consulte sempre as normas.

Interprete-as e adote lógicas semelhantes para
situações parecidas.

Argumente e justifique suas escolhas

Espero que o material didático tenha te auxiliado no esclarecimento de alguns pontos das normas da ABNT

